

BOLALARDA RINOLALIYA NUQSONI VA UNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Qahramonova Zebuniso Raufjon qizi

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

Defektologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarda rinolaliya nuqsoni va uni bartaraf etish yo'llari, uni aniqlash hamda nuqsonlarning turlari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: rinolaliya, talaffuz, artikulyatsion, uranoplastika, manqalanish, tanglay razmerlari, ovoz tembri, shifokorlar, defektologlar, psixologlar, yumshoq tanglay, logopediya, adenoid, tanglay-halqum, fizioterapiya.

Rinolaliya (grekcha so'zdan olingan bo'lib, rhinos — burun, lalia — nutq) nutq apparatining anatomik va fiziologik kamchiliklari sababli ovoz tembri va tovushlar talaffuzidagi buzilishdir. Rinolaliya og'iz va burun bo'shliqlari o'rtasida to'siq yo'qligidan yoki shu bo'shliqlar bitib qolganidan kelib chiqadi. Rinolaliyani o'rganish tarixi juda uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tdi. Muammoni o'rganishda shifokorlar, psixologlar, defektologlar o'zlarining katta hissalarini qo'shdilar.

Rinolaliya bo'yicha dastlabki ilmiy ishlar shifokorlar tomonidan yozilgandir. Ulaming harakatlari tanglay bo'rtmasini to'liq tiklashga qaratilgan edi, qayta hosil qilingan tanglay pardasi yetarli darajada uzun va harakatchan bo'lishi va halqumning orqa devori uchun birika olishi lozim. Bu samaraga erishish nutqdagi manqalikni yo'qotishga imkoniyat yaratadi yoki uni bartaraf qiladi.

N.I.Pirogov (1844), N.V. Voronsovskiy (1875), P. Subbotin (1895), M.I.Paykin (1996) o'zlarining ishlarida operativ tadbirlar ta'sirida tanglay razmeri qay darajada o'zgarishi, tanglay razmerlarining qaysi ko'rsatkichlari manqalanishdagi logoterapiyaga yaxshi ta'sir ko'rsatishi kabi masalalarni muhokama qilganlar.

N.I.Pirogovning shogirdi N.V.Voronsovskiy 1870-yilda normal nutqni tiklash yo'lida uranoplastika qilish orqali oldinga bir qadam qo'yildi deb ta'kidlagan. Uning fikricha, uranoplastikadan keyin ham manqalanishni saqlanib qolishining sababi yumshoq tanglayning ikkilamchi qisqarishi, harakatchanligining yetishmovchiligidir. Lekin, uning fikricha talaffuzdagi nuqsonlarni har kuni mashq qilish orqali korreksiyalashda nutq sekin-asta tushunarli bola boshlaydi.

Rinolaliyaning oldini olish choralarini ko'rish, korreksion-tarbiyaviy logopediya ish sistemasini to'g'ri tashkil etish, ota-onalarning o'z bolalarini vaqtida mutaxassis-shifokor, logopedga ko'rsatib davolatishi muhim ahamiyatga ega.

Boladagi kamchilikning turini aniqlash va unga tegishli yordam ko'rsatish hozirgi logopediya fanining muhim muammolaridan bo'lib hisoblanadi va bola hayotida muhim rol o'ynaydi.

Bolada umuman rinolaliya borligini aniqlash qiyin emas. Avvalo, talaffuzning noaniq bo'lib, bolaning manqalanib gapirishi unda rinolaliya borligini ko'rsatadi. Biroq, rinolaliya ochiq yoki yopiq, yo bo'lmasa, ikkalasi birga qo'shilgan aralash holda bo'lishi mumkin. Uning xilini aniqlash uchun og'zini ochib, artikulyatsion nutq apparati ko'zdan kechiriladi. Ochiq rinolaliya tanglayda yoriq borligi darhol ko'zga tashlanadi. Agar bolada yopiq rinolaliya alomatlari birga qo'shilgan bo'lsa, aralash rinolaliyadir.

Rinolaliya xillarini aniq bilib olish uni bartaraf etishning yo'llarini to'g'ri belgilab olishga imkon beradi. Uning xillarini aniq ajratmay turib chora ko'riladigan bo'lsa, bu bolaga foyda berishi o'rniga zarar keltirishi mumkin.

Ochiq, yopiq va aralash rinolaliya.

Ochiq rinolaliya. Rinolaliyaning bu xili ham boshqa nutq kamchiliklari singari tabiatan organik, ya'ni artikulyatsion apparatning tuzilishidagi nuqsonga bog'liq bo'lgan holda, funksiyasi yetishmasligiga ham bog'liq bo'ladi. Organik rinolaliya artikulyatsion apparatdagi tug'ma yoki xayotda orttirilgan nuqson, yetishmovchilik tufayli yuzaga keladi.

Ochiq rinolaliya burun-halqum yo'lidagi adenoid va boshqa o'smalar olib tashlangandan keyin ham paydo bo'ladi. Artikulyatsion apparatning turli xil travmalar yoki zahm tufayli shikastlanishi ham ochiq rinolaliyaga olib keladi.

Yopiq rinolaliya. Rinolaliyaning bu turi ham tug'ma va hayotda orttirilgan bo'lishi bo'lishi mumkin. Yopiq rinolaliyaning tashqi belgilaridan biri shuki, bunday kamchiligi bor bola doimo og'zi ochiq yuradi. Yopiq rinolaliyaning ikkita shakli: organik, funksional xillarini farqlash zarur.

Organik yopiq rinolaliya tomoq, burun-xalqum bo'shlig'I, burun bo'shliqlaridagi turli xil o'simtalar, shishlar, absesslar va boshqa xil kasalliklar natijasida kelib chiqadi.

Funksional yopiq rinolaliya. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra bu xildagi manqalik ayrim tovushlarni o'zlashtirish vaqtida paydo bo'ladi-da bola o'sha tovushlarni o'zlashtirib, ularning talaffuzini o'rganib olgandan keyin bolaning atrofdagilarga yoki ajnabiy tildagi (masalan, fransuz tilidagi) nutq talaffuziga taqlid qilish ham funksional rinolaliyani keltirib chiqarishi mumkin.

Aralash rinolaliya. Aralash rinolaliyada ham ochiq ham yopiq rinolaliyani belgilari birga qo'shilgan, ya'ni bunda burun yo'li to'silib qolgan, ustiga tanglay-halqum pardasida yetishmovchilik ham bo'ladi. Burun tovushlari yopiq rinolaliya singari talaffuz qilinadi. Aralash rinolaliya ham organik yo funksional bo'lishi mumkin. Organik xilga yumshoq tanglayning kaltaligi yoki falajligi sabab bo'lsa, funksional xilga tanglay-halqum yorig'ining funksiyasi o'zgarishi natijasida burun yo'lining to'silib qolishiga sabab bo'ladi.

Yopiq rinolaliyani bartaraf etish yo'llari. Organik yopiq rinolaliyani bartaraf etish uchun burun yo'lini to'sib qo'ygan sabablarni yo'qotish, bolani to'g'ri nafas olishga o'rgatish kerak. Bola burun orqali to'g'ri nafas oladigan bo'lganidan keyin manqalik o'z -o'zidan yo'qolib ketadi. Agar manqalik davom etaversa, nutq mashqlarini o'tkazish zarur bo'lib qoladi. Yopiq rinolaliyada o'tkaziladigan maxsus mashqlardan ba'zi birlarini quyida ko'rib chiqamiz.

Nafas olish mashqlari xususan og'izni yumib turib burun orqali nafas olish va nafas chiqarishni har kuni bir necha minutdan 3-4 hafta davomida mashq qilishni taqozo qiladi.

1. "M", "N" tovushlarini cho'zib talaffuz etib, burun bo'shlig'ining rezonatorlik faoliyatini kuchaytirib borish. Rezonatorlik faoliyatini burun teshiklari oldida qo'lni tutib turish yoki unga bog'langan paxta bo'lagini osiltirib turish yo'li bilan tekshirsa bo'ladi.

2. "M" tovushini unlilar, masalan, "a", "o", "u" bilan birga ma-mo-mu bo'g'inlari tariqasida talaffuz etish, bunda "M" tovushi cho'zib talaffuz ettiriladi. Ayni vaqtda unlilar ham dastlab noaniq burun bilan talaffuz qilinadi. Buni rostlash uchun ularni burun undoshlaridan ajratib, alohida talaffuz ettiriladi, keyin unlilarning birikmasi: au-ao-ai xokazolar, undan so'ng unlilarning jarangli undoshlar bilan birikmasi (ba, bo, bu) va oxirida m-a-ma va hokazolar birikmasi talaffuzi yo'lga olinsa, "N" tovushi talaffuzini o'zlashtirish birmuncha oson kechadi.

Ochiq rinolaliyani bartaraf etish. Ochiq rinolaliyani bartaraf etish uchun jarrohlik, fizioterapiya va logoediya, davolash usulari va vositalaridan foydalaniladi. Yuqori lab kemtiginini yo'qotish uchun hayotning birinchi oylaridayoq bolaning kemtik joyi operatsiya yo'li bilan tikiladi.

Yumshoq tanglay operatsiyalari xususida hozir katta yutuqlar qo'lga kiritilgan. Plastik operatsiyalar ishlab chiqilib, kemtik joyini tikib butlash yoki protez (obturator) qo'yish qo'llaniladi. Lekin operatsiya qaysi yoshda o'tkazilsa yaxshiroq natija beradi, degan masala xali uzil-kesil hal etilgani yo'q.

Rinolaliyani bartaraf etishda nafas gimnastikasi kattagina o'rin tutadi. Bu gimnastika burundan nafas olib, burundan chiqarish, burundan nafas olib, og'izdan chiqarish, og'izdan nafas olib, og'izdan chiqarish mashqlaridan iborat bo'ladi.

Hozirgi kunda, rinolaliyani bartara etish uchun logopedik amaliyotda turli xil metodikalar ishlatilmoqda. Rinolaliya kabi murakkab nutqiy nuqson faqatgina

to'g'ri tashkil etilgan kompleks chora-tadbirlar ta'sirida, maxsus sharoitda, mutaxassis logoped shifokorlar tomonidan bartaraf etilishi mumkin.

Maktabgacha tarbiya muassasalari, boshlang'ich sinflarda tarbiyachi va o'qituvchilar rinolaliya kabi nutqiy nuqsonga ega bo'lgan bolalarni iloji boricha vaqtliroq mutaxassislarga maslahat uchun yuborishlari darkor. Bunday bolalar maxsus nutqiy bog'chalarda, sinflarda ta'lim olsalar, ularga tegishli yordam o'z vaqtida va to'g'ri tashkil etilsa, ular keyinchalik o'qishni muvaffaqiyatli davom ettiradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Raxmanova V.S. "Korreksion pedagogika va logopediya". Toshkent "Iqtisod - Moliya" 2007;
2. M.Y. Ayupova "Logopediya". Toshkent O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti 2007;
3. Muminova L.R., Ayupova M.YU. Logopediya. Toshkent.1993